

Comparison of Activation Functions for Cat and Dog Classification using CNN Architecture

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Email : itb.ac.id@gmail.com

Abtrak— Persepsi visual adalah suatu aksi observasi pola ataupun objek melalui penglihatan atau input visual. Tulisan ini akan membahas salah satu jenis algoritma persepsi visual yaitu CNN(*Convolution Neural Network*) untuk dapat mengklasifikasi objek yang terdapat pada citra dan membandingkan beberapa fungsi aktifasi yang digunakan dalam proses latih dataset(Sigmoid, Softmax, Softplus, Softsign ReLU, SeLU,). Klasifikasi objek yang dilakukan adalah dua kelas objek yang berbeda yaitu kucing dan anjing

Kata Kunci—fungsi aktifasi, persepsi, CNN, Klasifikasi

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi persepsi pada citra telah berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan penelitian dan riset mengenai kecerdasan buatan cukup gencar dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Jaringan saraf tiruan dapat membantu mobil otonom dalam proses navigasi terhadap mobil lain, pejalan kaki, hambatan di jalan, sehingga merekomendasikan agen terbaik yang memiliki kecerdasan artifisial. Teknologi pengenalan wajah yang kompleks sehingga dapat diterapkan untuk mengakses gawai atau *smartphone* yang beredar pada masyarakat luas dan dapat membuka pintu otomatis dengan melakukan rekognisi kepada penggunaanya. Aplikasi persepsi seperti ini dan beberapa kecerdasan buatan menjadi umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep utama dalam sistem kecerdasan buatan adalah mesin dapat melihat lingkungan sekitar dan melakukan aksi berdasarkan persepsi visual yang diperoleh dari lingkungan.

Persepsi visual adalah suatu aksi observasi pola ataupun objek melalui penglihatan atau input visual. Sistem persepsi manusia terdiri dari sensor visual yaitu mata untuk dapat menangkap citra dari lingkungan kemudian akan meneruskan rangsangan ke otak untuk memproses dan menginterpretasikan citra sehingga dapat melakukan prediksi objek, rekognisi pola atau klasifikasi komponen yang terdapat dari suatu citra visual. Dalam pengembangan kecerdasan buatan dan sistem persepsi pada suatu mesin juga berlandaskan pada konsep persepsi pada sistem persepsi manusia. Komponen penting yaitu suatu perangkat yang dapat meniru fungsi mata untuk melakukan observasi visual terhadap lingkungan dan suatu algoritma pemrograman yang dapat meniru fungsi otak untuk dapat menginterpretasikan dan mengklasifikasikan objek pada suatu citra. Tulisan ini akan membahas salah satu jenis algoritma pemrograman yaitu CNN(*Convolution Neural Network*) untuk dapat mengklasifikasi objek yang terdapat pada citra dan membandingkan beberapa fungsi aktifasi yang digunakan

dalam proses latih dataset. Klasifikasi objek yang dilakukan adalah dua kelas objek yang berbeda yaitu kucing dan anjing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Aktifasi

Dalam pengembangan jaringan neural dalam proses latih dataset dibutuhkan suatu fungsi aktifasi untuk melakukan kalkulasi cabang neuron. Fungsi aktifasi akan melakukan suatu transformasi dari kombinasi linear tiap jumlahan bobot neuron kedalam suatu model nonlinear. Terdapat beberapa fungsi aktifasi yang pada umumnya digunakan yaitu sigmoid, softmax, reLU.

A.1. Fungsi Sigmoid

Fungsi sigmoid biasanya menggunakan klasifier biner untuk memprediksi probabilitas antar 2 kelas. Fungsi sigmoid akan generate semua variable kontinu infinit menjadi bobot probabilitas antara 0 dan 1, yang akan mereduksi nilai ekstrim yang ada pada data tanpa menghilangkan nilai ekstrim tersebut.

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Gambar 1 – Fungsi Sigmoid

A.2. Fungsi Softmax

Fungsi softmax adalah generalisasi dari dari fungsi sigmoid. Fungsi ini digunakan untuk klasifikasi probabilitas 2 kelas atau lebih. Fungsi softmax biasanya digunakan untuk memprediksi satu kelas dari banyak kelas lainnya(lebih dari dua kelas)

$$\sigma(x_j) = \frac{e^{x_j}}{\sum_i e^{x_i}}$$

Gambar 2 – Fungsi Softmax

A.3. Fungsi Rectified Linear Unit (ReLU)

Fungsi ReLU akan mengaktifkan node jika nilai input lebih besar dari 0. Jika input lebih kecil, maka output akan 0. Tetapi jika input lebih besar dari 0, akan ditentukan hubungan linear terhadap variabel output.

$$f(x) = \max(0, x)$$

Gambar 3 – Fungsi ReLU

First, confirm that you have the correct template for your paper size. This template has been tailored for output on the A4 paper size. If you are using US letter-sized paper, please close this file and download the Microsoft Word, Letter file.

B. Convolution Neural Network(CNN)

CNN merupakan salah satu bagian dari jaringan neural yang berisikan beberapa layer yang mengizinkan setiap layer menemukan fitur kompleks terbaik. Arsitektur CNN terdiri atas: input layer, konvolusi layer untuk ekstraksi fitur, fully connected layer untuk klasifikasi, dan prediksi output.

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 28, 28, 32)	320
max_pooling2d_1 (MaxPooling2)	(None, 14, 14, 32)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 14, 14, 64)	18496
max_pooling2d_2 (MaxPooling2)	(None, 7, 7, 64)	0
flatten_1 (Flatten)	(None, 3136)	0
dense_1 (Dense)	(None, 64)	200768
dense_2 (Dense)	(None, 10)	650
Total params: 220,234		
Trainable params: 220,234		
Non-trainable params: 0		

III. DATASET

Pada tulisan ini, dataset bertujuan sebagai koleksi ragam data yang berisikan 10000 data latih gambar anjing dan 10000 data latih gambar kucing, 1250 data validation gambar anjing dan 1250 data validation gambar kucing, dan 100 data tes gambar anjing fake dan 100 data tes gambar kucing fake.

Gambar 4 – Data Gambar Real Anjing dan Kucing

Gambar 5 – Data Gambar Fake Anjing dan Kucing

Pada tulisan ini, akan dilakukan 2 proses latih berbeda dalam setiap fungsi aktifasi. Proses latih pertama dengan menggunakan dataset tanpa adanya augmentasi data dan proses latih kedua dengan menggunakan dataset yang telah dilakukan augmentasi data. Augmentasi data adalah salah satu teknik *preprocessing* yang memodifikasi versi asli dari gambar existing dengan melakukan *scalling*, rotasi gambar, dan transformasi lain yang bertujuan untuk memperbesar varietas dan beragam dataset yang berbeda.

Gambar 6 – Augmentasi Data Gambar

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Aktifasi ReLU

Pada percobaan ini akan dilakukan proses latih data gambar dengan menggunakan epoch sebanyak 50 dan step per epoch sebanyak 50 maka dengan fungsi ReLU akan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	51%	77%	72%	94%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Pada percobaan menggunakan fungsi aktivasi ReLU juga diterapkan pada dataset yang telah di augmentasi dengan hasil akurasi dan loss sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	63%	71%	68%	81%

Epoch 50/50	63%	71%	68%	81%
-------------	-----	-----	-----	-----

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Dari perbandingan kedua proses diatas dapat disimpulkan bahwa dengan augmentasi data gambar diperoleh tingkat akurasi training yang lebih rendah. Hal ini disebabkan data latih gambar menjadi lebih beragam dan bervariasi.

B. Fungsi Aktifasi Sigmoid

Pada percobaan ini akan dilakukan proses latih data gambar dengan menggunakan epoch sebanyak 50 dan step per epoch sebanyak 50 maka dengan fungsi sigmoid akan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	69.4%	48.1%	50%	69.3%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Pada percobaan menggunakan fungsi aktivasi Sigmoid juga diterapkan pada dataset yang telah di augmentasi dengan hasil akurasi dan loss sebagai berikut:

	Training	Validation
Epoch 50/50	69.4%	50%

	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	69.4%	49%	50.6%	69.3%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Dari perbandingan kedua proses diatas dapat disimpulkan bahwa hasil akurasi dan loss pada saat training dan validation tidak menunjukkan hasil yang berbeda dengan menggunakan fungsi aktifasi sigmoid.

C. Fungsi Aktifasi Softmax

Pada percobaan ini akan dilakukan proses latih data gambar dengan menggunakan epoch sebanyak 50 dan step per epoch sebanyak 50 maka dengan fungsi softmax akan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	69.3%	50.8%	51.1%	69.3%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Pada percobaan menggunakan fungsi aktivasi Softmax juga diterapkan pada dataset yang telah di augmentasi dengan hasil akurasi dan loss sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	69.3%	51.6%	50.1%	69.3%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Dari perbandingan kedua proses diatas dapat disimpulkan bahwa hasil akurasi dan loss pada saat training dan validation tidak menunjukkan hasil yang berbeda dengan menggunakan fungsi aktifasi softmax.

D. Fungsi Aktifasi Softplus

Pada percobaan ini akan dilakukan proses latih data gambar dengan menggunakan epoch sebanyak 50 dan step per epoch sebanyak 50 maka dengan fungsi softplus akan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	766%	50.3%	52.2%	737%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Pada percobaan menggunakan fungsi aktivasi softplus juga diterapkan pada dataset yang telah di augmentasi dengan hasil akurasi dan loss sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	69.4%	51.9%	69.1%	55.1%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Dari perbandingan kedua proses diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat anomali pada proses training dan validation tahap pertama. Data yang diperoleh untuk loss training mencapai 766% dan loss validation loss mencapai 737%.

E. Fungsi Softsign

Pada percobaan ini akan dilakukan proses latih data gambar dengan menggunakan epoch sebanyak 50 dan step per epoch sebanyak 50 maka dengan fungsi softsign akan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	70.1%	74.4%	73.2%	64.1%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Pada percobaan menggunakan fungsi aktivasi softsign juga diterapkan pada dataset yang telah di augmentasi dengan hasil akurasi dan loss sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	70.8%	63.3%	60.6%	63.1%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Dari perbandingan kedua proses diatas dapat disimpulkan bahwa dengan augmentasi data gambar diperoleh tingkat akurasi training yang lebih rendah. Hal ini disebabkan data latih gambar menjadi lebih beragam dan bervariasi.

F. Fungsi SeLU

Pada percobaan ini akan dilakukan proses latih data gambar dengan menggunakan epoch sebanyak 50 dan step per epoch sebanyak 50 maka dengan fungsi seLU akan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	765%	50.4%	51.7%	745%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Pada percobaan menggunakan fungsi aktivasi seLU juga diterapkan pada dataset yang telah di augmentasi dengan hasil akurasi dan loss sebagai berikut:

	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Accuracy	Loss
Epoch 50/50	773%	49.3%	49.6%	769%

Dengan grafik training dan validation accuracy; training dan validation loss sebagai berikut:

Dari perbandingan kedua proses diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat anomali pada proses training dan validation tahap pertama. Data yang diperoleh untuk loss training mencapai 766% dan loss validation loss mencapai 737%.

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan maka tingkat akurasi dan loss pada saat training dan validation direkapitulasi sebagai berikut:

Fungsi Aktivasi	Training		Validation	
	Loss	Accuracy	Loss	Accuracy
ReLU	51.3%	77.2%	94.4%	72.2%
ReLU Augmented	63%	71.1%	81.1%	67.8%
Sigmoid	69.4%	48.1%	69.3%	50%
Sigmoid Augmented	69.4%	49%	69.4%	50.6%
Softmax	69.3%	50%	69.3%	51.1%
Softmax Augmented	69.3%	51.6%	69.3%	50.1%

Softplus	766%	50.3%	737%	52.2%
Softplus Augmented	69.4%	51.9%	69%	55.1%
Softsign	70.1%	74.4%	64.1%	73.2%
Softsign Augmented	70.8%	63.3%	63.1%	60.6%
SeLU	765%	50.4%	745%	51.7%
SeLU Augmented	772%	49.3%	769%	49.6%

Sehingga dapat disimpulkan arsitektur dan model CNN dengan fungsi aktifasi terbaik adalah dengan menggunakan fungsi ReLU dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dan tingkat loss yang baik. Karena data test yang di gunakan adalah gambar kucing dan anjing fake(patung, kartun, dan hewan yang menyerupai)

REFERENCES

V. REFERENCES

- [1]Crandal, D., Felzenswalb, P., & Huttenlocher, D. (2006). Object Recognition by Combining Appearance and Geometry. In J. Ponce, M. Hebert, C. Schmid, & A. Z. (Eds), *Toward Category-Level Object Recognition* (pp. 462-482). Germany: Springer.
- [2]Dhika, H., Kurnianda, N. R., Irfansyah, P., & Ananta, W. (2020). Model Prediksi Jenis Hewan dengan Metode Convolution Neural Network. *Jurnal Format Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020: ISSN : 2089 - 5615 :: E-ISSN : 2722 - 7162*.
- [3]Elgendy, M. (2020). *Deep Learning for Vision Systems*. New York: Manning.
- LeCun, Y., & Bengio, Y. (1997). *Convolutional networks for images, speech, and time series*.
- [4]Mora, C., Tittensor, D. P., Adl, S., Simpson, A. G., & Worm, B. (2011). How many species are there on Earth and in the ocean? *10.1371/journal.pbio.1001127*, 1-8.
- [5]Trnovszky, T., Kamencay, P., Orješek, R., Benco, M., & Sykora, P. (2017). Animal Recognition System Based on Convolutional Neural Network. *Advances in Electrical and Electronic Engineering 15*, 517-525.